

Abwegigkeit
Alle Wege sind von Menschen
angelegte Wege (Bernhard)
Ausweglosigkeit
halbwegs
Wegfall
Seitenweg
Rückweg
Feldweg
Umweg
Heimweg
Wegkreuzung
Weggabelung
keineswegs
Wegstrecke
Wege zurücklegen
Querwege
Wegweiser

Wien 18.9.83

"Stranger than Love"

A. Paris

ROMAN

ESSAY

FORM

BRIEF

ERINNERUNGEN

AUFZEICHNUNGEN

MONOLOG

Verwirrung im Schreiben von Bezügen

PARAVENT
ALS VORWAND
Zwisch ?

Wien 20. 9. 89

Der weibliche Odysseus
geht bis ans
Ende des Highways.

So lag heute der Balkan
mit seinem Paprika im Blut.

Der Seefahrer ^{muss} will die Dorf abt anheben.

SEHMASCHINE

UNGARISCHE GESPRÄCHE

Grabor, der 'Ungar-Chinese'

Jagen
Gur
Kassenden

SCHOLET.

Börsennotiz 14. Juli
1100000000 per 1000000000
56 E
50 Punkte im 1. Schritt

BUDAPEST

22/23/24. 9. 89
25/26, 27. 9.

Ein Zeichen für die

Romantik?

das Opernbild von Ungarn
verfiel.

die Fülle der Zeit

von der Banale herkommt
in die tote Zeit überwandeln

**BRÜCKE ZWISCHEN
NATUR UND KUNST
HOLZ UND STEIN**

**DIE ALTE JAPANISCHE
HOLZBRÜCKE**

- Filme von Paradschnoff
- Die Schenke der Vogesen-Häuser
 - Die Fülle der Granit-Offerte
 - Die Legende der Swami-Festung

ВАГОШ ПЕКТОВА

22.-26. 5. 89 - 27. 9. 89

die Budapester Liebe

Margit - hid

„Bauwerk, das die
Welt überlebt“

Kettenbrücke

Bajcsy-Zsilinszky út

Eresébet hid

*Ich existiere, weil Du mich kennst.
Ich habe meine Ähnlichkeit von Dir.
Den Anderen zu denken heißt:
der Ähnlichkeit Dauer verleihen.
Lastender noch als die Welt ist
das Unbekannte.
Es lässt sich nicht aufheben.*

(Jabès, Die Schrift der Wüste)

28.9.89
WIEN

DIE ENTSCHEIDUNG
IST GEFALLEN:
1070 WIEN
ZIEGLERGASSE 43
ATELIER
AB NOVEMBER
ANGEIETET

0

2.10.89

7/11

di yma

doxien

vent

logismen

plui

Fera

taxe

phrase

chute

lele

lyse

de

dies

2/11

4. 10. 89

Zwischenfall

Regenfall

Schneefall

Ausfall

jedenfalls

Reinfall

Falle

Vorfall

auffallen umfallen

11. - 16. 10. 89

FRANKFURT

Kolman Lawrence Weiner → 1990 Töne?

BS

14. 10. 89

Berlin

ANFLUG

ABFLUG

17²⁵ PA HAMBURG

TEGEL

EDMOND
ARLETTE

FABES
FABES

KEBSELTHEATER
Zentrum der Spinn

Günter

FAN FABE

Sven

28.10. - 1.11.89
PARIS

KREUZ + QUER DURCH PARIS

Paul Virilio
Histoires à la Coupole

Théâtre Renaud Barault
Le Rond Point
Images éphémères
Fêtes d'oubli de terre

Edmond Jakes
et Arlette
Café à la Maison

Déjeuner
RSC

Daniel Chols
Fleur Cart
Blondesse
mit 70 Jahre

Créteil
90 Hamid Ladin
Closerie de Libas

Bar
américain

La palette
Ramiel
Sabine

[Auch 1989 verfasste Heidi ihre Tagebücher in Form von Zeichnungen.
1990 schrieb sie den Essay *Stranger than Love*, der 2015 im Verlag
Peter Engstler mit einem Nachwort von J. A. Tillmann erschien.]